

POSITION PAPER

De kwetsbare route naar vakmanschap in tijden van AI

Wie leidt de professionals van morgen op als AI startersbanen overneemt?

Dr. Theo Bakker

Lector Learning Technology & Analytics

Centre of Expertise Global & Inclusive Learning

De Haagse Hogeschool · 23 juni 2026

let's change
YOU. US. THE WORLD.

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

■ De kern van dit betoog

Dit position paper over de impact van AI op onderwijs en werk stelt dat AI leren en professionaliseren wezenlijk verandert. AI maakt ervaren professionals productiever, maar tast tegelijk de instaproutes aan waarin starters normaal gesproken expertise opbouwen. Juist langs die routes groeien starters uit tot ervaren professionals. Als die taken wegvallen, dan raakt de leerroute naar professioneel vakmanschap onderbroken en komt de toekomstige instroom van ervaren professionals onder druk te staan. Onderwijsinstellingen en het werkveld kunnen dit samen voorkomen door bewust te sturen op de handelingsmogelijkheden die AI biedt: de positieve effecten benutten en de negatieve effecten gericht tegengaan.

In de literatuur en in recente arbeidsmarktanalyses worden drie effecten van AI op leren en werken zichtbaar: substitutie, augmentatie en transformatie. Deze effecten raken studenten, starters en ervaren professionals op verschillende manieren: studenten in hun leerproces, starters in hun toegang tot werk en expertiseontwikkeling, en ervaren professionals in hun veranderende taken, productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

- *Substitutie*: AI neemt taken over, met name taken in startersbanen en vroege professionele leerroutes. Wie die taken niet meer uitvoert, bouwt de bijbehorende expertise minder goed op. Tegelijk kan substitutie ruimte maken voor nieuwe taken, als onderwijs en werkgevers zorgen voor nieuwe leer- en ontwikkelpaden.
- *Augmentatie*: AI kan menselijk werk ondersteunen en ervaren professionals productiever maken. Dat werkt vooral wanneer zij genoeg domeinkennis hebben om AI-uitkomsten te beoordelen, bij te sturen en verantwoord toe te passen. Voor wie die kennis nog niet heeft, kan dezelfde AI juist minder leerzaam of zelfs riskant zijn.
- *Transformatie*: AI verandert beroepen, leerprocessen en professionele rollen. Er ontstaan nieuwe taken, terwijl bestaande taken inhoudelijk verschuiven. Daardoor verandert ook wat studenten, starters en professionals moeten kunnen om toegang te krijgen tot werk, zich verder te ontwikkelen en professioneel oordeel te blijven vormen.

Hoe deze drie effecten op leren en werken uitpakken, voor studenten, starters en professionals, hangt niet alleen af van technologische ontwikkelingen. Het hangt ook af van de keuzes die onderwijs en bedrijfsleven samen gaan maken in de manier waarop zij met AI omgaan en voor welke doelen zij AI willen inzetten. Het vraagt om een gezamenlijke agenda van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Opleidingen moeten hun beroepsprofielen, leeruitkomsten, toetsing, stages en praktijkopdrachten herijken, zodat duidelijk wordt welke taken door AI veranderen, welke nieuwe vaardigheden nodig zijn en welke onderdelen tot de professionele kern blijven behoren. Tegelijkertijd moeten werkgevers voorkomen dat zij startersbanen vervangen zonder nieuwe leer- en ontwikkelpaden te creëren. Zij hebben de opdracht om helder te maken welke AI-vaardigheden, domeinkennis en professionele basisvaardigheden in functies worden verwacht en hoe ervaren professionals starters daarin kunnen begeleiden. Ook voor ervaren professionals ligt er een opgave: organisaties moeten voorkomen dat hun expertise door AI minder wordt onderhouden, en AI juist benutten voor verdere professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Daarmee ontstaat een pedagogische, professionele en maatschappelijke opgave: onderwijs en werkveld moeten samen bepalen hoe studenten en professionals leren omgaan met AI, hoe kansengelijkheid voor hen wordt geborgd en hoe nieuwe inzichten kortcyclisch worden gebruikt om onderwijs en professionalisering aan te passen. Dit position paper is geschreven vanuit het perspectief van het hoger be-

roepsonderwijs, maar richt zich nadrukkelijk ook tot werkgevers, werkveldpartners en sectorale netwerken. Waar in dit paper wordt gesproken over bedrijfsleven, worden ook publieke en maatschappelijke werkgevers bedoeld. De centrale vraag is hoe opleidingen en arbeidsorganisaties samen kunnen voorkomen dat AI de leerroute naar professioneel vakmanschap verzwakt, terwijl zij tegelijk de kansen van AI benutten voor beter leren, productiever werken en nieuwe vormen van beroepsuitoefening.

■ I – Is er iets aan de hand?

Het is vrijdag 9 december 2022. Met de directeuren en CvB-leden van onze hogeschool – De Haagse Hogeschool – hebben we een vergadering op de Toussaintkade in Den Haag: een directieconferentie om de toekomststrategie van de hogeschool te bepalen. De directeur van de Faculteit IT & Design komt later binnen, omdat er een probleem is met de afname van een toets voor het vak 'programmeren' van de opleiding HBO-ICT. Hij vertelt dat studenten op grote schaal een softwaretool hebben gebruikt die code en menselijke teksten kan genereren, ChatGPT; iets meer dan een week daarvoor is het gelanceerd door het bedrijf OpenAI. Een groot deel van de studenten blijkt het al te gebruiken bij een tentamen. Hij is ontdaan. "Dit gaat onze manier van toetsen en onderwijs totaal veranderen", is zijn voor-spelling.

Naïef

Op dat moment konden we het nog niet echt geloven. Hoe kon een hulpmiddel met zo'n onuitsprekelijke naam zo'n impact hebben? En bovendien waren dit techsavvy studenten – ICT'ers in opleiding. Het was niet gezegd dat ook andere studenten zo'n tool zouden gaan gebruiken. We gingen door met andere strategische thema's. Naïef waren we. Inmiddels weten we beter. Van alle studenten in het hoger onderwijs gebruikt inmiddels een duidelijke meerderheid Generatieve AI (AI), zoals we het nu noemen. Recente enquêtes laten, afhankelijk van land, steekproef en definitie van gebruik, percentages zien die oplopen van ongeveer twee derde tot vrijwel alle studenten (Chung et al., 2024; Deschenes & McMahon, 2024; Freeman, 2025; Stephenson & Armstrong, 2026).

In dit essay gaat het vooral over de impact van het gebruik van generatieve AI: AI-systemen die nieuwe tekst, code, beelden of andere inhoud kunnen maken op basis van een prompt (Cazzaniga et al., 2024; OECD, 2026). Dat is iets anders dan niet-generatieve AI, waarbij systemen vooral patronen herkennen, voorspellingen doen of afwijkingen signaleren, bijvoorbeeld bij medische beeldanalyse of financiële fraudeopsporing (Brynjolfsson et al., 2018). Ook die vormen van AI beïnvloeden leren en werken, maar generatieve AI grijpt direct in op taken die in het hoger onderwijs centraal staan: schrijven, programmeren, analyseren, samenvatten, ontwerpen en redeneren (Eloundou et al., 2023; OECD, 2026). De nadruk ligt daarbij op hbo- en wo-starters in kennisintensieve functies. Juist in die functies komen veel cognitieve taken voor die door generatieve AI kunnen worden ondersteund, veranderd of deels overgenomen. Vergelijkbare mechanismen kunnen ook in mbo-functies en andere delen van de arbeidsmarkt spelen, maar vallen buiten de kern van dit betoog.

Sinds enige tijd verschijnen de eerste berichten vanuit de VS en Nederland dat AI niet alleen is geadopteerd door studenten, maar ook op grotere schaal door de bedrijven waar studenten als stagiair werken of als starter na hun studie aan de slag willen gaan (Brynjolfsson et al., 2025; Eskes et al., 2026; Groenewegen et al., 2026). En waarschijnlijk niet zonder effect. Vergeleken met eind 2022 is in Nederland de werkgelegenheid voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar in het derde kwartaal van 2025 met 13% afgenomen in voor automatisering vatbare beroepen, zoals marketeers, accountants en programmeurs. Het aantal vacatures in andere beroepen steeg juist met 3%. In het algemeen nam tussen 2022

en 2025 het aantal vacatures af: in voor AI vatbare beroepen met 25%, tegenover een daling van 10% in vacatures van niet-vatbare beroepen.

Meningen verschillen

Sinds deze berichtgeving is er veel publieke discussie over de vraag of dit effect echt toe te schrijven is aan AI, of het tijdelijk is, wie het raakt en wie niet. De meningen zijn tegenstrijdig: sommigen zeggen dat dit het begin is van het einde voor cognitieve beroepen (Restrepo, 2025; Schipper, 2026; Shumer, 2026), anderen geven meerdere redenen aan waarom het wel meevalt en het niet zo'n vaart zal lopen (Bouwman, 2026; Ras & Wissink, 2026). Deze verschillende visies op de werkelijkheid zien we niet als waar of onwaar, maar als scenario's. De werkelijke impact van AI op onderwijs en werk hangt af van de effecten van AI op leren en professionaliseren, maar ook van de manier waarop onderwijsinstellingen en bedrijven met die effecten omgaan. Daarbij blijft onzeker hoe snel AI zich verder ontwikkelt en welke nieuwe toepassingen de komende jaren ontstaan.

■ II – Effect van AI op leren

Om de effecten van AI op leren beter te begrijpen, staan we stil bij de concepten *cognitive offloading* (cognitieve ontlasting), *cognitive outsourcing* (cognitieve uitbesteding) en *AI overreliance* (overmatig vertrouwen in AI). Cognitive offloading is het gebruik van externe hulpmiddelen of handelingen om de cognitieve belasting van een taak te verminderen (Risko & Gilbert, 2016). Aan offloading doen we vrijwel allemaal: bijvoorbeeld als we een boodschappenlijstje maken om zelf iets niet te hoeven onthouden maar toe te vertrouwen aan een hulpmiddel, zoals een papiertje of een app. Zo maken we ruimte vrij in ons kortetermijngeheugen voor taken die meer aandacht nodig hebben. Over het algemeen is dit positief en efficiënt – boodschappenlijstjes zijn niet zo belangrijk dat je ze per se moet onthouden. Maar wat als we ook complexere cognitieve taken kunnen uitbesteden?

Bij AI is het onderscheid tussen ontlasten en uitbesteden echter belangrijk. AI kan het denken ondersteunen, bijvoorbeeld door feedback te geven op een concepttekst, alternatieven te suggereren of een redenering te helpen controleren. In dat geval blijft het cognitieve werk grotendeels bij de student of professional. AI kan het denken ook vervangen, bijvoorbeeld wanneer het systeem de analyse, redenering of tekstproductie volledig overneemt. Dan verschuift cognitive offloading naar cognitive outsourcing: niet alleen de belasting wordt verminderd, maar het denkwerk zelf wordt uitbesteed (Lodge & Loble, 2026; Rinta-Kahila et al., 2023).

Door AI blijft dit dus niet beperkt tot het boodschappenlijstje. AI kan ook hogere-orde-taken, zoals analyseren, evalueren en creëren, ondersteunen of deels overnemen. In termen van de herziene taxonomie van Bloom gaat het om cognitieve processen die verder gaan dan onthouden en begrijpen (Krathwohl, 2002). Recente studies naar generatieve AI laten zien dat deze systemen, afhankelijk van taak, prompting en context, ook kunnen worden ingezet voor taken op hogere cognitieve niveaus, zoals het genereren, beoordelen en verbeteren van redeneringen, vragen, code of teksten (OECD, 2026; Scaria et al., 2024).

De huidige AI-automatiseringsgolf gaat precies hierover: het overnemen van taken die misschien nuttig of gemakkelijk lijken op de korte termijn, maar voor *leren* onmisbaar zijn. Het is daarvoor goed om een onderscheid te maken tussen zinvolle en schadelijke offloading (Lodge & Loble, 2026). Offloading in *werk* wordt als zinvol gezien als machines doen waar machines beter in zijn, en mensen doen waar mensen beter in zijn; idealiter zijn ze complementair aan elkaar. Waar offloading risicovol en onwenselijk is, is menselijk toezicht nodig (Liao, 2026), zoals inzet in defensie, in de rechtspraak of in de zorg.

Menselijke beoordeling is één onderdeel van een bredere strategie met didactisch ontwerp, training op metacognitieve vaardigheden, duidelijke afspraken en passende toetsing.

Verlies van vaardigheden

Een goede inschatting van zinvolle of risicovolle offloading als het gaat om leren, blijkt lastiger te maken. Naarmate AI voor meer cognitieve functies efficiënt gebruikt kan worden, is er bij lerenden de neiging om steeds meer taken aan AI over te laten (zie figuur 1) (OECD, 2026). Het blijkt dat zij, als zij te veel vertrouwen op AI, geen diepe kennis meer opbouwen, niet meer betrokken zijn bij hun eigen leerproces en vervallen in luiheid (Greengard, 2025; Lodge & Loble, 2026): een snel, overtuigend AI-antwoord op een vraag en de voldoening van het afronden van een taak, worden verward met goed begrip van een onderwerp en het duurzaam opbouwen van expertise (Bastani et al., 2025). Hoewel deze studie betrekking heeft op een vroege fase van generatieve AI, illustreert zij een mechanisme dat ook bij nieuwere AI-systemen relevant blijft. Het maakt dat de lerende snel weer grijpt naar AI en er daarmee nog afhankelijker van wordt. Daarbij speelt ook mee dat AI-systemen soms geneigd zijn gebruikers te bevestigen, waardoor kritisch denken juist minder wordt geactiveerd (Ibrahim et al., 2026). Dit leidt tot een vicieuze cirkel van verlies van vaardigheden, van vertrouwen in het eigen kunnen en van betrokkenheid (Lodge & Loble, 2026).

Figuur 1. Leerlingprestaties bij het oefenen van wiskunde met generieke AI (GPT-4 basis en GPT-4 tutor) (Bastani et al., 2025; OECD, 2026)

Kansen(on)gelijkheid

Lerenden die *wel* begrijpen hoe ze AI kunnen inzetten om zichzelf te ontwikkelen, worden juist beter in wat zij kunnen. In lijn met Chtioui's manifest over menselijke intelligentie in het AI-tijdperk gebruiken zij AI vanuit hun *menselijke* intelligentie: ze stellen gerichte onderzoeksvragen, benaderen de uitkomst kritisch, geven er betekenis aan binnen een specifieke context, verbinden inzichten met kennis uit meerdere disciplines en passen het op een verantwoordelijke manier toe (Chtioui, 2026). Deze dynamiek staat bekend als het mattheuseffect (Lodge & Loble, 2026; Perc, 2014). Ervaringen met Khanmigo, de AI-tutor van Khan Academy, laten zien dat AI-tutoring dit effect niet vanzelf doorbreekt. Studenten bleken de tutor niet altijd uit zichzelf leergericht te gebruiken: zij zoeken de hulp niet altijd op, weten niet altijd

goede vragen te stellen of gebruiken AI vooral om snel tot een antwoord te komen (Barnum, 2026). Daardoor ontstaat een nieuwe vorm van kansenongelijkheid tussen lerenden die achterblijven en lerenden die zich met hulp van AI juist verder ontwikkelen. Om deze ongelijkheid tegen te gaan en te voorkomen dat lerenden zich onvoldoende ontwikkelen of, sterker nog, vaardigheden verliezen, is er een cruciale rol voor docenten of coaches om didactisch te sturen in goed gebruik van AI.

■ III – Effect van AI op werken

Tot nu toe lag de nadruk op leren binnen het onderwijs. In het werkveld spelen vergelijkbare mechanismen, zoals cognitieve uitbesteding, overmatig vertrouwen in AI en verlies van vaardigheden (Greengard, 2025; Rinta-Kahila et al., 2023), maar krijgt een andere vorm. De term 'lerenden' is bewust breder gebruikt: het gaat om studenten in onderwijsinstellingen, studenten die naast hun studie werken én om werkenden die zich op de werkvloer blijven professionaliseren. Hoe AI van invloed is op leren en werken is afhankelijk van de context. In werk gaat het niet alleen om wat iemand leert of verleert, maar ook om de manier waarop taken, functies, startersrollen en doorgroeipaden veranderen. Recente berichten uit sommige arbeidssectoren over een afname van banen voor starters en een toename van werk voor professionals wijzen op zo'n verschuiving (Groenewegen et al., 2026; Ruiten, 2026).

Starters en professionals

Nieuwe technologieën, zoals AI, vervangen doorgaans niet volledige beroepen, maar specifieke taken binnen beroepen. Een beroep kan worden gezien als een bundeling van taken. AI kan deze taken op verschillende manieren beïnvloeden: door taken over te nemen (substitutie), door menselijk werk productiever of kwalitatief beter te maken (augmentatie), door nieuwe taken te creëren c.q. de inhoud, samenwerking en organisatie van werk fundamenteel te veranderen (transformatie) (Acemoglu & Restrepo, 2019; Autor et al., 2003; Beck & Nunnaley, 2020; Brynjolfsson et al., 2018; Raisch & Krakowski, 2021).

Naarmate een beroep meer kan worden opgedeeld in afzonderlijke, heldere en herhaalbare taken, en meer van die taken door AI kunnen worden uitgevoerd, neemt de blootstelling van dat beroep aan AI toe. Dat betekent niet direct dat het beroep als geheel verdwijnt: nieuwe technologie grijpt meestal eerst aan op taken binnen beroepen, niet op volledige beroepen (Autor et al., 2003; Eloundou et al., 2023). Dit soort effecten is niet nieuw; al eind 19e eeuw werd de lopende band geïntroduceerd met gestandaardiseerde deeltaken voor de fabricage van de T-Ford (Wilson, 2015). Een meer recent voorbeeld met AI is klantenservice, waarin AI gesprekssuggesties en oplossingen biedt, waardoor vooral routinetaken worden geautomatiseerd of geaugmenteerd, terwijl complexere communicatie en besluiten bij medewerkers blijven (Brynjolfsson et al., 2023).

AI-agents

Naast AI die medewerkers ondersteunt bij taken, gaan AI-agents een stap verder. Als zelfstandig opererende AI-systemen kunnen zij in potentie taken of zelfs banen volledig overnemen (Bischoff & Dooren, 2026). Uit recent onderzoek naar werk op afstand van freelancers blijkt echter dat de beste AI-agent momenteel slechts 2,5% van realistische digitale freelanceprojecten zelfstandig kan uitvoeren, variërend van softwareontwikkeling en data-analyse tot ontwerp, architectuur en creatieve productie (Mazeka et al., 2025). Volledige vervanging van banen door AI-agents lijkt dus op dit moment nog niet aan de orde. Toch investeren grote AI-bedrijven volop in de verdere ontwikkeling van agents, en zijn er al commerciële toepassingen beschikbaar.

AI kan niet alle taken in gelijke mate ondersteunen of vervangen. Vooral taken die afhangen van gecodificeerde, expliciete kennis zijn vatbaar voor automatisering: informatie zoeken, categoriseren en selecte-

ren, deskresearch, samenvatten of programmeren. Omdat veel hbo- en wo-studenten in hun opleiding juist in dit type cognitieve taken worden geschoold, kunnen hun kansen als starter op de arbeidsmarkt gevoeliger worden voor AI.

Dat betekent niet dat alle professionele expertise eenvoudig door AI kan worden overgenomen. Impliciete domeinkennis, die vooral ontstaat door werkervaring, routines en praktijksituaties, is minder direct vatbaar voor automatisering door AI (Groenewegen et al., 2026; Brynjolfsson et al., 2025; Acemoglu & Autor, 2011)¹. Juist daar ontstaat het risico voor starters: als voorbereidende en routinematige taken verdwijnen, krijgen zij minder gelegenheid om de ervaringen op te doen waarin professioneel oordeel normaal gesproken wordt opgebouwd. Dit kan ertoe leiden dat startersbanen verdwijnen, veranderen of worden ingevuld door werknemers met een kortere of meer praktische opleiding (Greengard, 2025).

Paradox

De paradox is dat AI niet alleen menselijke taken in werk vervangt, maar ook menselijk werk aanvult en versterkt. In zogenoemde *high-exposure, high-complementarity occupations* neemt daardoor de vraag naar ervaren professionals juist toe, terwijl functies tegelijkertijd inhoudelijk zwaarder worden. Professionals moeten hun bestaande expertise dan uitbreiden met nieuwe vaardigheden rond AI-gebruik, kwaliteitscontrole, interpretatie en verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan functies waarin veel cognitief werk plaatsvindt en tegelijkertijd menselijke expertise, verantwoordelijkheid, interactie en oordeel essentieel blijven (Cazzaniga et al., 2024). Dit zijn kennisintensieve beroepen, zoals softwareontwikkeling, juridische dienstverlening, management, onderzoek, productontwikkeling, finance of diagnostiek in de zorg. AI heeft in deze functies een transformerend effect.

In zulke functies neemt AI routinematige of voorbereidende taken gedeeltelijk over, terwijl de resterende, menselijke taken verschuiven naar controle, interpretatie, besluitvorming, klant- of patiëntrelaties, risico-inschatting en organisatie van het werk. Doordat professionals meer werkervaring en domeinkennis hebben, hebben zij de expertise om de juiste vragen te stellen, de uitkomsten van AI op waarde weten te schatten en eventuele fouten zoals hallucinaties te ondervangen. Daardoor kunnen zij AI effectiever inzetten om de kwaliteit en efficiëntie van hun eigen werk of dat van de organisatie te verhogen. Voor werkgevers kan het dan, zeker bij toenemende concurrentie door AI, aantrekkelijk worden om minder te investeren in personeel dat nog moet worden opgeleid tot dat expertiseniveau en mogelijk relatief snel weer van baan wisselt (Brynjolfsson et al., 2025).

Verschuiving in baankansen en onderwijsbehoefte

Dit helpt te verklaren waarom de werkgelegenheid voor medewerkers met meer ervaring juist kan toenemen, terwijl de eerste signalen zichtbaar worden van AI-gerelateerde werkdruk onder ervaren professionals. Van hen wordt verwacht dat zij met behulp van AI meer werk in minder tijd kunnen leveren. AI verlicht werk niet automatisch, maar kan ook leiden tot meer verantwoordelijkheden, hogere prestatienormen en intensiever werk (Bischoff & Dooren, 2026; Ranganathan & Ye, 2026), bijvoorbeeld bij consultancy firms (Ruiter, 2026). Daarmee is AI-geletterdheid een essentiële vaardigheid geworden op alle niveaus.

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zie figuur 2): het verschil tussen het eindniveau van afgestudeerden en het nieuwe instroomniveau op de arbeidsmarkt kan groter worden, terwijl starters minder gelegenheid krijgen om in de praktijk te leren van ervaren professionals (Greengard, 2025). Ook komt er meer nadruk te liggen op strategische professio-

¹ Een alternatieve verklaring is dat met name de sectoren met voor AI vatbare beroepen in het algemeen zijn gekrompen, maar dit is niet het geval; zo is de ICT-sector sinds eind 2022 met 6,5% gegroeid, terwijl de werkgelegenheid voor 15-24-jarigen in diezelfde periode met 11% is gedaald (Groenewegen et al., 2026).

nalisering binnen organisaties (Morandini et al., 2023; Muehlemann, 2025). Bij bedrijven die investeren in AI groeit bovendien de vraag naar hoogopgeleide werknemers met STEM-, IT- en innovatievaardigheden (Babina et al., 2024). ING illustreert deze verschuiving: volgens de eigen werken-bij-ING-pagina werkt inmiddels een derde van het wereldwijde personeelsbestand in Tech².

In dit verband kan worden gesproken van een *missing middle* (Mullens & Shen, 2025): de tussenruimte tussen opleiding en volwaardig professioneel functioneren dreigt weg te vallen wanneer routinematige junior taken verdwijnen, terwijl werkgevers van starters al meer zelfstandigheid, systeeminzicht en beoordelingsvermogen verwachten. De stage en de eerste jaren na afstuderen krijgen daardoor een andere betekenis. Zij zijn niet alleen een kennismaking met het werkveld, maar worden een cruciale ontwikkelruimte waarin studenten en starters tacit knowledge, professioneel oordeel en AI-geletterde handelingsbekwaamheid moeten opbouwen.

© Lectoraat Learning Technology & Analytics, De Haagse Hogeschool, 2026

Figuur 2. Impact van AI op de positie van lerenden op de arbeidsmarkt (Bakker, 2026)

IV – Hoe snel en hoe zeker?

Het is nog onzeker of het verlies aan baankansen voor starters een tijdelijk verschijnsel is of structureel van aard. Het kan zijn dat er een verschuiving optreedt van werk naar sectoren waar juist personeelstekorten zijn. Een andere mogelijkheid is dat de vraag naar werk in sectoren die vatbaar zijn voor AI alsnog zal toenemen, doordat de diensten in die sectoren door AI goedkoper worden en de vraag ernaar toeneemt (Groenewegen et al., 2026). Op basis van eerdere technologische innovaties gaat het er niet zozeer om of banen verdwijnen of blijven, maar vooral over hoe taken, productiviteit, de vraag naar werk en nieuwe functies zich tot elkaar gaan verhouden.

Op basis van eerdere technologische veranderingen zijn verschillende effecten op werk denkbaar (Acemoglu & Autor, 2012; Autor, 2015). AI kan starterstaken structureel vervangen als deze taken goed te standaardiseren zijn. AI kan ook leiden tot verschuiving van taken, waarbij routinematige starttaken verdwijnen, maar nieuwe, meer senior taken ontstaan rond controle, interpretatie, implementatie en kwaliteitsbewaking. Daarnaast kan AI de behoefte aan werk vergroten: als professionals productiever worden en diensten goedkoper worden, kan de vraag naar die diensten juist toenemen. Eerdere technologische innovaties laten bovendien zien dat nieuwe technologie ook nieuw werk kan creëren: nieuwe taakpakketten en beroepen die eerder niet bestonden. In geval van AI bijvoorbeeld voor softwareontwikkeling, AI-prompting of het afstemmen van AI op de behoefte van organisaties. Tot slot kan AI men-

2. <https://careers.ing.com/en/be-tech-what-we-offer>

selijke expertise juist herwaarderen als technologie niet wordt ingezet als vervanging, maar als ondersteuning van oordeelsvorming, maatwerk en complexe interactie.

Toekomstverwachtingen

Vervolgfragen zijn of dit effect beperkt zal blijven tot starters en AI-vatbare sectoren of zich zal uitbreiden naar andere sectoren of werkenden met meer werkervaring, en wat het betekent voor de professionalisering van werknemers. Om deze vragen te beantwoorden, onderzocht het UWV in 2024 en 2025 onder ruim 2.300 (2024) en circa 3.500 (2025) werkgevers in welke mate bedrijven op dat moment AI gebruiken en verwachten te gaan gebruiken (Eskes et al., 2026; Verduijn et al., 2025). In een jaar tijd blijkt het aandeel bedrijven dat AI intensief gebruikt te zijn verdubbeld: een derde van de bedrijven gebruikt AI inmiddels intensief, een derde enigszins en een derde nog niet.

Gevraagd naar verwachtingen over het gebruik van AI over 5 jaar, geven werkgevers bij met name grote bedrijven aan dat AI in hoge mate zal worden ingezet (39% van de bedrijven met meer dan 100 werknemers) (zie figuur 3). De aantallen verschillen wel aanzienlijk per sector: informatie en communicatie (68%), financiële instellingen (48%), openbaar bestuur (41%), specialistische zakelijke diensten (38%) en onderwijs (37%). Ook hier zien we dat naarmate taken routinematiger en meer cognitief van aard zijn, AI meer wordt ingezet. Meer werkgevers verwachten verschuivingen in werk door AI: dat er nieuwe banen ontstaan (van 11% naar 15%), dat er banen zullen verdwijnen (van 6% naar 10%) en dat personeelste-korten worden voorkomen of verminderd (van 14% naar 19%). Dit sluit aan bij het *Future of Jobs Report 2025* van het World Economic Forum, waarin AI en informatieverwerking worden gezien als belangrijke aanjagers van verandering richting 2030 (Future of Jobs Report 2025, 2025). De nadruk ligt daarbij niet alleen op baancreatie of baanverlies, maar vooral op verschuivingen in taken, functies en benodigde vaardigheden.

Figuur 3. Huidig en toekomstig gebruik van AI per sector op basis van UWV data uit 2025 naar Eskes et al. (Eskes et al., 2026)

Voorzichtigheid

Ook al zijn de cijfers indrukwekkend, is het niet gezegd dat het een snelle ontwikkeling zal zijn en dat het blijvend is. Hiervoor zijn meerdere redenen. Banen en takenpakketten staan niet vast. Door AI verandert de samenstelling van banen (met *humans in the loop* die bijvoorbeeld output controleren) en ontstaan ook nieuwe banen, zoals prompt engineer of AI-translator (met *humans on the loop* die het proces aansturen of vertalen naar de werkvloer). Ontslagrondes door AI kunnen samengaan met nieuwe werving voor andere profielen, waardoor niet alleen het aantal banen maar vooral de samenstelling van werk verandert. Ook kan de behoefte aan werknemers in bedrijven toenemen doordat werk dat voorheen ge-outsourcet werd nu alsnog binnen het bedrijf wordt opgepakt, zoals vormgeving. Verder kan de vraag naar geautomatiseerde diensten juist toenemen doordat deze goedkoper worden, bijvoorbeeld voor financiële planning, gezondheidscoaches of binnenhuisarchitecten. Dit effect was al eerder zichtbaar bij de afname van diensten van radiologen; eerst was er het idee dat dit beroep zou uitsterven door automatisering, maar doordat de kosten van CT-scans sterk zijn gedaald, is de vraag ernaar juist sterk toegenomen en daarmee ook de behoefte aan radiologen (Jones, 2026).

Meer systemisch van aard is het effect dat de snelheid van AI-adoptie wordt bepaald door de technologie zelf en door de traagst veranderende randvoorwaarden, zoals regelgeving, werkprocessen en scholing (Kesteren, 2024). Dit sluit aan bij het bredere inzicht dat technologieën voor algemene doeleinden, zoals AI, pas productiviteitswinst opleveren wanneer organisaties ook investeren in transformatie van de randvoorwaarden, zoals nieuwe werkprocessen, vaardigheden en organisatievormen (Brynjolfsson et al., 2021). Voor sommige sectoren, zoals onderwijs en zorg, zal een investering van de overheid nodig zijn wil het ook effect hebben (nu 10% investeringen overheid en 90% van bedrijven) (Kesteren, 2024).

Opvallend is bovendien dat op macro-niveau over sectoren en landen heen de effecten van AI op arbeidsproductiviteit tot nu toe niet waarneembaar zijn (Bischoff & Dooren, 2026). Analyses van de OECD tonen geen toename die aan AI-adoptie valt te koppelen, en zowel de meest als de minst productieve bedrijven gebruiken AI in vrijwel gelijke mate (OECD, 2025). Een Deense studie onder 7.000 werkplekken in elf AI-blootgestelde beroepen schat de gemiddelde tijdsbesparing op 2,8%, zonder aantoonbaar effect op gewerkte uren of salaris na twee jaar (Humlum & Vestergaard, 2025). Dit betekent niet dat effecten er niet zijn, maar dat zij op dit moment te klein zijn om op geaggregeerd niveau zichtbaar te worden. Misschien worden ze gemaskeerd door bredere economische ontwikkelingen of vertraagd door de opstartkosten van technologische adoptie.

Job displacement

Ook de daling van het aantal startersbanen vraagt om voorzichtigheid in de interpretatie. Deze daling volgt op een periode waarin het aantal banen na de coronacrisis juist sterk was toegenomen. Een deel van de afname kan daarom samenhangen met normalisering na uitzonderlijke groei (Atkinson & Yamco, 2026). Daarnaast is niet altijd duidelijk of jonge werknemers die niet in deze startersfuncties terechtkomen, uitwijken naar andere sectoren of functies, en of zij daar nog werken op het niveau en in het domein waarvoor zij zijn opgeleid. De daling van startersbanen in AI-gevoelige beroepen wijst dus op een belangrijk risico, maar laat nog niet zien of er sprake is van tijdelijke verschuiving, structurele verdringing of herverdeling van starters over andere delen van de arbeidsmarkt.

Om de mate van AI-blootstelling van beroepen te meten zijn meerdere methoden beschikbaar: van het registreren van feitelijk AI-gebruik en veranderingen in werkgelegenheid, tot het inschatten van automatiseringspotentieel per taak (*AI Occupational Exposure*, de AIOE-index), tot het analyseren welke AI-tools er daadwerkelijk bestaan voor specifieke beroepen (*AI Startup Exposure*, de AISE-index) (Albora et al., 2025). Wat deze analyses laten zien, is dat blootstelling aan AI niet alleen technisch is bepaald: of

AI een baan ook daadwerkelijk overneemt, hangt ook af van ethische en maatschappelijke factoren. Het automatiseren van een psychiater, rechter of docent is misschien technisch haalbaar maar maatschappelijk omstreden. Bovendien geldt: hoe meer een beroep vraagt om specialistische opleiding en opgebouwde werkervaring, hoe minder vatbaar het is voor substitutie door AI.

Scholing

AI-geletterdheid en differentiatie van vaardigheden kunnen banen en werknemers laten profiteren van de positieve effecten van AI, zoals professionele groei, innovatie en agency. Tegelijkertijd zijn ze ook nodig om organisaties en werknemers weerbaar maken tegen de negatieve effecten van AI, zoals het verlies van vaardigheden en AI-stress. De scholingsbehoefte blijkt aanwezig, maar daadwerkelijke scholing blijft nog uit (Eskes et al., 2026). In 71% van de bedrijven waar AI veel wordt gebruikt, wordt het personeel daarin ook begeleid. Slechts in 38% van de bedrijven waar AI nu nog niet wordt gebruikt, maar naar verwachting over 5 jaar wel, wordt het personeel daarop voorbereid. Kleinere bedrijven stimuleren onderlinge kennisuitwisseling en pilots, terwijl grotere bedrijven (100+ medewerkers) gerichte trainingen bieden en kaders stellen. In sectoren waar er meer dan gemiddeld persoonsgegevens worden verwerkt, ligt er meer nadruk op trainingen (openbaar bestuur; 95%) of kaders (sociaal werk, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs en financiële dienstverlening; 79%). De verwachting is dat scholingsbehoeftes zullen veranderen (49%) en er andere vaardigheden nodig zullen zijn bij medewerkers (45%). In dit paper wordt dit vooral aangeduid als professionalisering en ontwikkeling van vaardigheden. Waar het gaat om het versterken van bestaande expertise kan ook worden gesproken van *upskilling*; wanneer medewerkers zich ontwikkelen richting andere taken of rollen, gaat het eerder om *reskilling*.

■ V - Hybride intelligentie

Een antwoord op het vraagstuk is dus nodig, zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven en liefst samen. Het helpt hierbij om de verschillende scenario's van ontwikkeling van de interactie tussen werknemers en AI te vergelijken (zie figuur 4) (Rafner et al., 2022).

Figuur 4. Scenario's voor de ontwikkeling van de interactie tussen gebruikers en AI in organisaties (Rafner et al., 2022).

Als we de ontwikkeling van een organisatie in de tijd uitzetten, zal deze zich zonder gebruik van AI op eenzelfde tempo ontwikkelen (het *business-as-usual*-scenario). Vanwege de inzet van AI wordt er een groei verwacht door toegenomen productiviteit, efficiëntie, kwaliteit of de vraag naar nieuwe of goedkopere dienstverlening. Maar doordat de vaardigheden van werknemers door AI kunnen afnemen, is er het risico dat de werkelijke groei lager uitkomt (het *deskilling* scenario). Daar waar AI werknemers extra productief maakt (bij professionals), zou er juist meer groei kunnen zijn (het toevallige *upskilling* scenario). Het optimale scenario van hybride intelligentie houdt rekening met een zo goed mogelijke interactie tussen AI en gebruikers. Dit vraagt in het begin extra investeringen voor professionalisering, maar levert naar verhouding eerder voordelen op. Het stelt de inbedding van AI binnen de organisatie centraal, is ingebed in een langetermijnvisie en is gericht op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Hybride intelligentie in het onderwijs

Dit ontwikkelmodel gaat niet alleen op voor werkgevers in bedrijven en publieke organisaties, maar ook voor onderwijsorganisaties. Ook daar geldt dat vaardigheden van studenten en medewerkers door AI kunnen afnemen of bij toeval kunnen toenemen. Bewuste samenwerking tussen AI en lerenden en ontwikkeling van AI-vaardigheden zijn dan ook essentieel volgens het hybride intelligentie model (Molenaar, 2021). Om het verlies van vaardigheden en overmatige vertrouwen in AI tegen te gaan zijn in het onderwijs drie zaken van belang (Rafner et al., 2022). Allereerst het vaststellen van essentiële vaardigheden die moeten worden aangeleerd ongeacht de voortgang van technologie, zoals het kunnen analyseren van informatie, controleren van berekeningen en uitkomsten, en helder schrijven (Greengard, 2025). Ten tweede het vormen van een persoonlijk, professioneel oordeel *voordat* AI wordt ingezet. En ten derde het inzetten van AI op een manier die is gericht op samenwerking, leren en agency, in plaats van competitie.

Met behulp van *scaffolding* kan in het hybride-intelligentiemodel complementair leren worden bereikt (Quintana et al., 2004). Dit houdt in dat in het leerproces AI belangrijke aspecten van een taak benadrukt, de stappen die genomen worden om een taak op te lossen uitlegt en gebruikers tijdens de uitvoering van een taak daar bewust op laat reflecteren. De uitkomst van dit proces kan weer input zijn voor AI om zich verder te ontwikkelen.

PRAKTIJKCASE

FAIR Four AI Roles bij Applied Computer Science

Binnen de opleidingsvariant Applied Computer Science van HBO-ICT van De Haagse Hogeschool wordt geëxperimenteerd met het FAIR-model: Four AI Roles. Studenten gebruiken een AI-chatbot niet direct als antwoordmachine, maar doorlopen vier rollen. Eerst verkennen zij als *novice* het probleem en de relevante begrippen. Daarna bouwen zij als *student* actief domeinkennis op, bijvoorbeeld door uitleg te vragen, zichzelf te laten overhoren en tussenstappen te controleren. Vervolgens werken zij als *peer* samen met AI aan een oplossing. Pas in de laatste fase sturen zij als *supervisor* de AI gericht aan voor verdere uitwerking, implementatie en evaluatie.

Deze aanpak maakt zichtbaar hoe AI-gebruik didactisch kan worden gestructureerd. De kern is niet dat studenten sneller tot een product komen, maar dat zij tijdens het werken met AI domeinkennis, kritisch beoordelingsvermogen en regie ontwikkelen. Daarmee is FAIR een voorbeeld van hybride intelligentie in het onderwijs: AI ondersteunt het leerproces, terwijl de student verantwoordelijk blijft voor begrip, beoordeling en professionele keuzes.

■ VI – Implicaties en agenda

De impact van AI op onderwijs en werk vraagt om een passende, gemeenschappelijke reactie en gezamenlijke agenda van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de uitdaging om opleidingen zo aan te passen dat ze van waarde blijven voor studenten en de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen dienen beroepsprofielen en eindkwalificaties te herijken, zodat duidelijk is welke taken van het beroep door AI veranderen, welke nieuwe taken erbij komen en welke taken behoren tot de professionele kern en niet vervangbaar zijn. AI-geletterdheid moet daarbij onderdeel worden van het curriculum: studenten moeten AI-systemen kunnen begrijpen, verantwoord gebruiken, kritisch beoordelen en de maatschappelijke, ethische en ecologische gevolgen ervan kunnen meewegen. Dit sluit aan bij het AI-GO!-raamwerk van Npuls, waarin AI-geletterdheid wordt opgevat als een samenspel van kennis, vaardigheden, attitudes en ethisch bewustzijn (*AI Competency Framework for Students*, 2024; Renkema et al., 2025).

Dat vraagt om meer dan enkele losse modules. Opleidingen moeten bepalen hoe studenten door de opleiding heen basisvaardigheden en domeinkennis blijven ontwikkelen, hoe zij leren wanneer AI-gebruik passend of risicovol is, en hoe zij AI uiteindelijk beroepsspecifiek leren toepassen in opdrachten, stages en praktijkcontexten (*AI Competency Framework for Students*, 2024; Dean et al., 2025; Miranda et al., 2026). Voor opleidingen betekent dit dat zij expliciet moeten bepalen welke onderdelen AI-vrij geoefend moeten worden, waar AI onder begeleiding kan worden ingezet en waar AI juist onderdeel is van professioneel handelen. Zo wordt AI-geletterdheid niet alleen een algemene vaardigheid, maar een onderdeel van beroepsvorming.

Vervolgens vraagt dit om *constructive alignment*: AI-geletterdheid moet herkenbaar terugkomen in leeruitkomsten, onderwijsactiviteiten en toetsing (Biggs, 2014). Stages en praktijkopdrachten met werkgevers moeten worden herontworpen als vormen van *work-integrated learning* waarin expliciet wordt afgesproken hoe AI door studenten gebruikt mag of moet worden en hoe dit wordt begeleid en beoordeeld (Dean et al., 2025; Miranda et al., 2026). Kansengelijkheid moet hierin voor studenten geborgd worden met aandacht voor toegang tot AI, duidelijke richtlijnen, begeleiding in verantwoord gebruik en verschillen in voorkennis (Bakker et al., 2024). Tot slot moeten onderwijsinstellingen voeling houden met het werkveld via alumni en informatie over de arbeidsmarkt om te kunnen bepalen of afgestudeerden binnen afzienbare tijd, binnen hun domein en op hun niveau werk vinden. De HBO-Monitor biedt hiervoor een relevante basis, omdat deze jaarlijks de arbeidsmarktpositie en opleiding-werk-aansluiting van recent hbo-afgestudeerden in kaart brengt.

Voor het bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven is aan zet. Wanneer werkgevers starterstaken of startersbanen op korte termijn vervangen door AI zonder nieuwe leer- en doorgroeiopaden te creëren, ontstaat op langere termijn een strategisch arbeidsmarktrisico. Starters krijgen dan minder gelegenheid om ervaring op te bouwen, waardoor de toekomstige instroom van medior en senior professionals kwetsbaarder wordt. Werkgevers hebben er dus belang bij om niet alleen te sturen op directe productiviteitswinst, maar ook op de ontwikkeling van nieuwe professionals. Daarmee raakt AI niet alleen aan instroom en productiviteit, maar ook aan duurzame inzetbaarheid: de vraag hoe starters en ervaren professionals zich blijven ontwikkelen naarmate taken, functies en vereiste vaardigheden veranderen. Net als onderwijsinstellingen moeten werkgevers bewust kiezen welke taken door AI worden overgenomen en welke taken tot de kern van het beroep blijven behoren en daarom blijvend geoefend moeten worden. In vacatures en functieprofielen

moeten zij duidelijk aangeven welke AI-vaardigheden precies verwacht worden: basale kennis, verantwoord en kritisch gebruik van AI, of domeinspecifieke AI-kennis?

De rol van ervaren professionals moet ten opzichte van starters opnieuw bepaald worden: ze worden mentor en coach in het gebruik van AI, maar moeten, zeker als van hen wordt verwacht dat ze productiever zijn door AI, daartoe nog wel in de gelegenheid zijn. Hetzelfde geldt voor begeleiders in het werkveld. Wanneer stages en startersfuncties veranderen door AI, moeten praktijkbegeleiders en leidinggevers kunnen uitleggen welk AI-gebruik passend is, waar menselijke beoordeling noodzakelijk blijft en hoe starters expertise kunnen blijven opbouwen. De kwaliteit van de begeleiding bepaalt daarmee mede of AI leidt tot leren en professionalisering, of juist tot afhankelijkheid en verlies van vaardigheden. Tot slot moeten werkgevers medewerkers trainen in het naleven van relevante privacy-, AI- en ethische kaders, waaronder de AVG, de Europese AI Act en sectorale richtlijnen. Zo weten starters en professionals welke grenzen gelden bij het gebruik van AI en waar menselijke beoordeling, transparantie en zorgvuldigheid noodzakelijk blijven.

Gezamenlijke opdracht en agenda

Omdat zowel het onderwijs als het bedrijfsleven voor een gelijke uitdaging staan in de ontwikkeling van studenten voor de arbeidsmarkt, is er afstemming nodig over een gemeenschappelijke agenda. Met elkaar dient bepaald te worden welke taken studenten en professionals moeten blijven aanleren of ontwikkelen omdat ze tot de kern van de beroepspraktijk horen. Per sector zal gezamenlijk moeten worden bepaald welke AI-vaardigheden generiek zijn of juist specifiek voor de sector. Daarnaast zullen stages en praktijkopdrachten zo ingericht moeten worden, dat studenten, bedrijven en onderwijs leren wat de inzet van AI daadwerkelijk betekent.

De inzichten die hieruit voortkomen over wat wel of niet werkt, dienen systematisch, kortcyclisch onderzocht te worden, zodat onderwijs en professionalisering hierop snel kunnen worden aangepast. Daarbij hebben hogescholen niet alleen een opleidende rol, maar ook een rol als kennispartner: zij kunnen samen met werkgevers onderzoeken welke vormen van AI-gebruik, begeleiding en beoordeling in stages, praktijkopdrachten en startersroutes effectief zijn. Zo wordt de inzet van AI geen technologisch vraagstuk, maar een gedeelde verantwoordelijkheid voor de professionals van morgen.

■ Colofon

Dr. Theo Bakker is lector Learning Technology & Analytics en leading lector van het Centre of Expertise Global & Inclusive Learning van De Haagse Hogeschool. Hij onderzoekt de rol van transformatief leren in maatschappelijke transitieën en daarbij in het bijzonder de impact van nieuwe technologieën in het hoger onderwijs, zoals AI. Zijn lectoraat en kenniskring richten zich op onderzoek naar bewijsvoering van de effectiviteit van technologie in het onderwijs en naar de effecten van AI op studiesucces, kansengelijkheid, diversiteit, inclusie en sense of belonging van studenten.

Dit position paper is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van de Faculteit IT & Design van De Haagse Hogeschool en een subsidie van het programma WE-IT, medegefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en het Nationaal Groeifonds. Veel dank aan de volgende collega's voor hun feedback op conceptversies: Bram Enning, Claudia Diers-Lienke, Jan Jeronimus, Jered Vroom, Lonneke Frie, Peter Vroom, Petra Visser en Samuel Kernan Freire.

Citeren als

Bakker, T. (2026). De kwetsbare route naar vakmanschap in tijden van AI: Wie leidt de professionals van morgen op als AI startersbanen overneemt? [Position paper]. De Haagse Hogeschool, Centre of Expertise Global & Inclusive Learning. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20792559>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20792559>

Licentie: Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

© 2026 Theo Bakker, De Haagse Hogeschool.

U mag dit werk delen en bewerken, mits u de bovenstaande bronvermelding gebruikt.

Referenties

- Acemoglu, D., & Autor, D. (2012). What Does Human Capital Do? A Review of Goldin and Katz's *The Race between Education and Technology*. *Journal of Economic Literature*, 50(2), 426–463. <https://doi.org/10.1257/jel.50.2.426>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>
- AI competency framework for students*. (2024). UNESCO. <https://doi.org/10.54675/jkjb9835>
- Albora, G., Diodato, D., Fenoaltea, E., Mazzilli, D., Patelli, A., Sbardella, A., Sciarra, C., Tacchella, A., & Zaccaria, A. (2025). *Challenges and opportunities for the EU labour market from AI development* (pp. 1–5). European Union.
- Atkinson, T., & Yamco, S. (2026, January 6). *Young workers' employment drops in occupations with high AI exposure*. <https://www.dallasfed.org/research/economics/2026/0106>
- Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration*. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>
- Babina, T., Fedyk, A., He, A., & Hodson, J. (2024). Artificial intelligence, firm growth, and product innovation. *Journal of Financial Economics*, 151, 103745. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.103745>
- Bakker, T., Kraker, C. de, Eegdeman, I. M., Saçan, E., & Leeuwen, A. V. (2024). *AI en kansengelijkheid. Visie op de impact van AI op kansengelijkheid in het vervolgonderwijs* (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266511>; pp. 1–52). Npuls.
- Barnum, M. (2026, April 9). *Why Sal Khan is rethinking how AI will change schools*. Chalkbeat. <https://www.chalkbeat.org/2026/04/09/sal-khan-reflects-on-ai-in-schools-and-khanmigo/>
- Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122>
- Beck, J. S., & Nunnaley, D. (2020). A continuum of data literacy for teaching. *Studies in Educational Evaluation*. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100871>
- Biggs, J. (2014). Constructive alignment in university teaching. *HERDSA Review of Higher Education*, 1, 5–22.
- Bischoff, D., & Dooren, R. (2026). *De effecten van AI op de (digitale) arbeidsmarkt* (Digitaal Talent Nederland, pp. 1–11). Platform Talent voor Technologie.
- Bouwman, M. (2026, March 14). Productiviteitswinst door AI? De meeste bedrijven zien het nog niet. *Financieel Dagblad*. <https://fd.nl/politiek/1589631/productiviteitswinst-door-ai-de-meeste-bedrijven-zien-het-nog-niet>
- Brynjolfsson, E., Chandar, B., & Chen, R. (2025). *Canaries in the Coal Mine?: Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence*.
- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2023). *Generative AI at Work*. <https://doi.org/10.3386/w31161>
- Brynjolfsson, E., Mitchell, T., & Rock, D. (2018). What Can Machines Learn and What Does It Mean for Occupations and the Economy? *AEA Papers and Proceedings*, 108, 43–47. <https://doi.org/10.1257/pandp.20181019>

- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333–372. <https://doi.org/10.1257/mac.20180386>
- Cazzaniga, M., Jaumotte, F., Li, L., Melina, G., Panton, A., Pizzinelli, C., Rockall, E., & Tavaras, M. (2024). *Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work* (IMF Staff Discussion Note SDN2024/001). International Monetary Fund.
- Chtioui, T. (2026, June 9). *A human being is not just a slower AI: the manifesto*. <https://aivancity.ai/en/blog/un-etre-hu-main-nest-pas-une-ia-plus-lentemanifeste-pour-redefinir-lintelligence-leducation-et-le-travail-a-lage-des-machines-qui-savent-repondre/>
- Chung, J., Henderson, M., Pepperell, N., Slade, C., & Liang, Y. (2024). *Student perspectives on AI in Higher Education: Student Survey*. Monash University.
- Dean, B., Tai, J., Walton, J., Nicola-Richmond, K., & Cormier, D. (2025). *Generative Artificial Intelligence in Work-Integrated Learning*. Centre for Research in Assessment and Digital Learning, Deakin University. <https://blogs.deakin.edu.au/cradle/wp-content/uploads/sites/188/2025/03/Generative-Artificial-Intelligence-in-Work-Integrated-Learning-Resources.pdf>
- Deschenes, A., & McMahon, M. (2024). A Survey on Student Use of Generative AI Chatbots for Academic Research. *Evidence Based Library and Information Practice*, 19(2), 2–22. <https://doi.org/10.18438/eblip30512>
- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2303.10130>
- Eskes, F., Wester, M., & Maurits, E. (2026). *AI-gebruik blijft stijgen, begeleiding blijft achter* (pp. 1–14). UWV Werkbedrijf, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies.
- Freeman, J. (2025). *Student Generative AI Survey 2025* (HEPI Policy Note 61, pp. 1–12). Higher Education Policy Institute & Kortext.
- Future of Jobs Report 2025* (pp. 1–290). (2025). World Economic Forum. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
- Greengard, S. (2025, November 7). *The AI Deskilling Paradox*. <https://cacm.acm.org/news/the-ai-deskilling-paradox/>
- Groenewegen, J., Limbergen, N. V., & Vrieselaar, N. (2026). Dalende werkgelegenheid onder Nederlandse jongeren die concurreren met GenAI. *Economische Statistische Berichten*, 1–16. <https://www.rabobank.nl/kennis/d011511957-dalende-werkgelegenheid-onder-nederlandse-jongeren-die-concurreren-met-genai>
- Humlum, A., & Vestergaard, E. (2025). *Large Language Models, Small Labor Market Effects*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5219933>
- Ibrahim, L., Hafner, F. S., Cheng, M., Lee, C., Anselmetti, R., Willer, R., Rocher, L., & Yang, D. (2026). Sycophantic AI makes human interaction feel more effortful and less satisfying over time. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2605.07912>
- Jones, C. I. (2026). *A.I. and Our Economic Future*.
- Kesteren, D. van. (2024, March 11). *AI en de arbeidsmarkt: zes vragen aan Anna Salomons*. SER. <https://www.ser.nl/nl/actueel/zicht/op/art-ai-en-arbeidsmarkt>
- Krathwohl, D. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. *Theory into Practice*, Autumn(2002).
- Liao, Q. V. (2026, April 30). *Revisiting Intelligence Augmentation: Investigating and Mitigating the Risks of AI to Human Intelligence*.
- Lodge, J. M., & Loble, L. (2026). *Artificial intelligence, cognitive offloading and implications for education*. University of Technology Sydney.
- Mazeika, M., Gatti, A., Menghini, C., Sehwag, U. M., Singhal, S., Orlovskiy, Y., Basart, S., Sharma, M., Peskoff, D., Lau, E., Lim, J., Carroll, L., Blair, A., Sivakumar, V., Basu, S., Kenstler, B., Ma, Y., Michael, J., Li, X., ... Hendrycks, D. (2025). Remote Labor Index: Measuring AI Automation of Remote Work. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2510.26787>
- Miranda, J. P. P., Manalese, R. P., Geronimo, S. M., Maniago, V. G. M., Padilla, C. K., Leon, A. P. D., Merle, S. L., & Castro, M. A. A. (2026). AI in Work-Based Learning: Understanding the Purposes and Effects of Intelligent Tools Among Student Interns. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2603.28786>
- Molenaar, I. (2021). *Personalisation of learning: Towards hybrid human-AI learning technologies*. <https://doi.org/10.1787/2cc25e37-en>

- Morandini, S., Fraboni, F., Angelis, M. D., Puzzo, G., Giusino, D., & Pietrantonio, L. (2023). The Impact of Artificial Intelligence on Workers' Skills: Upskilling and Reskilling in Organisations. *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline*, 26, 039–068. <https://doi.org/10.28945/5078>
- Muehleemann, S. (2025). Artificial intelligence adoption and workplace training. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 238, 107206. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2025.107206>
- Mullens, D., & Shen, S. (2025). 2ACT: AI-Accentuated Career Transitions via Skill Bridges. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2505.07914>
- OECD. (2025). OECD Compendium of Productivity Indicators 2025. *OECD Compendium of Productivity Indicators*. <https://doi.org/10.1787/b024d9e1-en>
- OECD. (2026). OECD Digital Education Outlook 2026. *OECD Digital Education Outlook*. <https://doi.org/10.1787/062a7394-en>
- Perc, M. (2014). The Matthew effect in empirical data. *Journal of The Royal Society Interface*, 11(98), 20140378. <https://doi.org/10.1098/rsif.2014.0378>
- Quintana, C., Reiser, B. J., Davis, E. A., Krajcik, J., Fretz, E., Duncan, R. G., Kyza, E., Edelson, D., & Soloway, E. (2004). A Scaffolding Design Framework for Software to Support Science Inquiry. *Journal of the Learning Sciences*, 13(3), 337–386. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1303_4
- Rafner, J., Dellermann, D., Hjorth, A., Verasztó, D., Kampf, C., Mackay, W., & Sherson, J. (2022). Deskillung, Upskilling, and Reskilling: a Case for Hybrid Intelligence. *Morals & Machines*, 1(2), 24–39. <https://doi.org/10.5771/2747-5174-2021-2-24>
- Raisch, S., & Krakowski, S. (2021). Artificial Intelligence and Management: The Automation–Augmentation Paradox. *Academy of Management Review*, 46(1), 192–210. <https://doi.org/10.5465/amr.2018.0072>
- Ranganathan, A., & Ye, X. (2026, February 9). *AI Doesn't Reduce Work —It Intensifies It*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2026/02/ai-doesnt-reduce-work-it-intensifies-it>
- Ras, E., & Wissink, G. (2026, April 15). Het hbo is onmisbaar, juist in het AI-tijdperk. *Trouw*. <https://www.trouw.nl/opinie/het-hbo-is-onmisbaar-juist-in-het-ai-tijdperk~b963c912/>
- Renkema, M., Boom-Muilenburg, E. V. den, Bos, I. F. den, Theelen, H., Wopereis, I., & Schildkamp, K. (2025). *Een Raamwerk voor AI-Geletterdheid in het Onderwijs (AI-GO Raamwerk)*. Npuls AI- en Data geletterdheid. <https://npuls.nl/kennis-bank/ai-go-een-raamwerk-voor-ai-geletterdheid-in-het-onderwijs>
- Restrepo, P. (2025). We Won't be Missed: Work and Growth in the AGI World. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5697172>
- Rinta-Kahila, T., Penttinen, E., Salovaara, A., Soliman, W., & Ruissalo, J. (2023). The Vicious Circles of Skill Erosion: A Case Study of Cognitive Automation. *Journal of the Association for Information Systems*, 24(5), 1378–1412. <https://doi.org/10.17705/1jais.00829>
- Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive Offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676–688. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002>
- Ruiter, M. de. (2026, March 15). Voicebot Vera vervangt de callcentermedewerker: welke sectoren omarmen AI nog meer? *Volkskrant*. <https://www.volkskrant.nl/economie/voicebot-vera-vervangt-de-callcentermedewerker-welke-sectoren-omarmen-ai-nog-meer~bde52123/>
- Scaria, N., Chenna, S. D., & Subramani, D. (2024). Automated Educational Question Generation at Different Bloom's Skill Levels using Large Language Models: Strategies and Evaluation. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2408.04394>
- Schipper, N. (2026, April 17). Hoe programmeurs de AI-schok overleven. 'Ik ben een cowboy, en die cowboy heeft nu meer gereedschap.' *Trouw*. <https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/hoe-programmeurs-de-ai-schok-overleven-ik-ben-een-cowboy-en-die-cowboy-heeft-nu-meer-gereedschap~b7bda63b/>
- Shumer, M. (2026, February 9). *Something Big Is Happening*. <https://shumer.dev/something-big-is-happening>
- Stephenson, R., & Armstrong, C. (2026). *Student Generative AI Survey 2026* (HEPI Report 199, pp. 1–51). Higher Education Policy Institute, in partnership with Kortext. <https://www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2026/03/HEPI-Report-199-Gen-AI-Survey-2026.pdf>
- Verduijn, F., Eskes, F., Faber, J., Kalkhoven, F., & Toxopeus, J. (2025). *Op weg naar AI die werkt voor iedereen*. UWV Werkbedrijf, afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies. <https://www.uwv.nl/nl/arbeidsmarktinformatie/trends-ontwikkelingen/ai-biedt-kansen-en-bedreigingen-voor-de-arbeidsmarkt>

Wilson, J. M. (2015). *Management History*. 71–92. <https://doi.org/10.1108/978-1-68123-187-720251005>